

Volume II | Issue 3 | March-April | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

XURSANDOV Bobomurod Shuxratovich

*Umumiy va noorganik kimyo instituti
O‘zRFA, Toshkent, Uzbekiston
kichik ilmiy xodim*

KUCHAROV Azizbek Alisher o‘g‘li

*Umumiy va noorganik kimyo instituti
O‘zRFA, Toshkent, Uzbekiston
doktorant (DSc)*

YUSUPOV Farxod Maxkamovich

*Texnika fanlari doktori, professor
O‘zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001388>*

POLIMERLAR HAMDA BOYITILGAN KO‘MIR NAMUNALARI ASOSIDA SINTEZ QILINGAN SORBENTLARNING ILMIY TAHLIL NATIJALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishida birinchi navbatda mahalliy xomashyo hamda turli markadagi ko‘mirlar asosida sintez qilingan ionitning fizik kimyoviy xusiyatlari to‘g‘risida qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan. Ionalmashinuvchi texnologiyalarda qo‘llanadigan sintetik ionitlarni ishlab chiqarish o‘tgan o‘n yilga nisbatan bir necha barobar ortgan. Ammo sanoat tarmoqlari kengayib va rivojlanib borgan sari kationalmashinuvchi va anionalmashinuvchi materiallarga talab ortib boraveradi. Shu kungacha respublikamiz sanoat korxonalarining ehtiyoji uchun yuz tonnalab ionitlar valyuta evaziga chet eldan olib kelinadi. Bundan tashqari maqolada ko‘mir namunalari va Sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgich uchun elektrokimyoviy impedans parametri haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Suvning qattiqligi, ionit, PVX, ionit, adsorbent, texnik suv, metal ionlari, polemer moddalar.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАЗРАБОТАННОГО АДСОРБЕНТА В ПОЛИМЕРНОМ СОСТОЯНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной исследовательской работе, прежде всего, представлена краткая информация о том, как был синтезирован сульфированный поливинилхлоридный ионит на основе местного сырья. Сегодня человечество сталкивается с этой серьезной проблемой из-за нехватки воды в мире. По оценкам, один миллиард человек во всем мире не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а более 2 миллиардов человек не имеют доступа к антисанитарным системам очистки питьевой воды, что является основной причиной заболеваний. Кроме того, в статье приведены сведения о рентгеноструктурном анализе ПВК и ионита КА-1.

Ключевые слова: жесткость воды, ионит, ПВХ, ионит, адсорбент, техническая вода, ионы металлов, полимерные вещества.

RESULTS OF SCIENTIFIC ANALYSIS OF SYNTHESIZED SORBENTS BASED ON POLYMERS AND ENRICHED COAL SAMPLES

ANNOTATION

In this research work, first of all, brief information about the physical and chemical properties of ionite synthesized on the basis of local raw materials and different brands of coal is presented. The production of synthetic ionites used in ion-exchange technologies has increased several times compared to the last decade. However, as industries expand and develop, the demand for cationic and anionic machining materials increases. To this day, hundreds of tons of ionites are imported from abroad for the needs of industrial enterprises of our republic. In addition, the article provides information about coal samples and an electrochemical imradence meter for sulfonated rolyvinyl chloride cation exchanger.

Key words: water hardness, ionite, PVC, ionite, adsorbent, technical water, metal ions, polymer substances.

Iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida sanoat korxonalarining kengayishi, aholi sonining ortishi va ularning faoliyati natijasida oqava suvlarni chiqindilar va zaxarli kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi kuzatilmoqda [1].

Bu muammoni yechish uchun ionitlar qo‘llaydigan ionalmashinuvchi texnologiyalardan keng foydalaniladi va ular yordamida ifloslangan oqova suvlar tozalanadi [2], suvning qattiqligi yumshatiladi, sanoat korxonalarini uchun ishlatiladigan tabiiy suvlar tuzsizlantiriladi [3].

Bunday texnologiyalar faqat suvni tayyorlashda emas balki gidrometallurgiyada qimmatbaxo va boshqa rangli metallarni ajratishda ham ahamiyatli hisoblanadi [4].

Eritmalardan metall ionlarini yutish qobiliyati qattiq organik chiqindilar, masalan, shakar qamishdan shakar olish zavodlari chiqindilari, ligninning gidroliz chiqindilari kabilarni faollantirish orqali olingan ko‘mir adsorbentlarida ham yuqori bo‘lishi bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan [5].

Modifikatsiyalangan bazaltli sorbentlar texnik suvlarni qo‘rg‘oshin (II) ionlaridan tozalashda samaradorligi yuqori bo‘lishi aniqlangan. Sorbsion usullarda sorbentlardan bir necha marta foydalanish mumkin [6].

Masalan, sorbentlar regeneratsiya qilgandan keyin ko‘p miqdorda yuqori zaharli va yuqori konsentratsiyali elyuatlar hosil bo‘ladi [7].

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Elektrokimyoviy impedans spektroskopiya tajribalari sulfokationit polivinilxloridida Ca^{2+} ionlarini sorbsiyalashning elektrokimyoviy jarayonlari kinetikasini va Ca yutgan sulfolangan polivinilxlorid molekulasining kinetik xossalari turli harorat va konsentratsiyalarda qanday o‘zgarishini aniqlash imkonini beradi [9, 10].

Nyquist grafigi chizmalari alohida yarim doiralar turli konsentratsiyalarda sulfokationit polivinilxlorid yo‘qligi va mavjudligi bilan o‘lchanadi (1-rasm).

Tadqiqot natijalari

Empedans parametrlari Naykvest grafigi qismlarida yagona yarim doira shaklida aniqlangan (1 rasm). Naykvest grafigi qismlarida sulfolangan polivinilxlorid kation almashinuvchi eritmasi yo‘q yoki juda oz bo‘lsa, eritmada zaryad o‘tkazishni nazorat qilib bo‘lmaydi. Agar kalsiy ionlari ko‘p va hech qanday molekular bilan bog‘lanmagan erkin ionli eritma tayyorlansa va tayyorlangan Ca^{2+} eritmasiga sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgich qo‘shilsa, Naykvest grafigi chizmalarida bitta yarim doira hosil bo‘ladi [11, 12].

Bu Ca^{2+} eritmasining konsentratsiyasiga bog‘liq holda o‘zgaradi, chunki Ca^{2+} eritmasida zaryad almashinuvi sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgich tomonidan sorbsiyalanadi. Ca^{2+} ionlari sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgichda adsorbsiyalanadi va kislorod ionlari bilan bog‘lanadi [13], natijada erkin Ca^{2+} ionlari qolmaydi. Barcha Ca^{2+} ionlari sulfonatlangan polivinilxlorid kation almashtirgichda to‘liq adsorbsiyalanadi. Yuqori konsentratsiyali Naykvest grafigi chizmalarida yarim doira hajmi past konsentratsiyali eritmalardan kattaroq, chunki polimer molekullari sonining ko‘payishi eritmaning sorbsiya qobiliyatini oshiradi. Ushbu natijalar shuni ko‘rsatadiki, bu sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgich Ca^{2+} ionlarini juda yaxshi adsorbsiyalaydi.

1-rasm. Naykvest grafigi KP-1 ($T = 40^{\circ}\text{C}$)

2-rasm. Elektrokimyoviy impedans spektroskopiyasi ma’lumotlariga mos keladigan ekvivalent sxema modeli

Empedans natijalari R_c (zaryad uzatish qarshiligi) ga parallel ravishda R_s (eritma qarshiligi), CPE (doimiy fazali element) dan iborat 2-rasmda ko'rsatilgan ekvivalent sxema modeli yordamida tahlil qilindi. Zaryadni uzatish qarshiliklari (R_{ct}) pastki va yuqori chastotalardagi empedans farqi bilan hisoblangan. Eng yuqori R_{ct} 155,64 Ω/cm^2 ga teng, bu ko'rsatgich 0,1 M konsentratsiyada olingan.

Empedans spektrlari 3-rasmda ko'rsatilgan ekvivalent sxema modeli orqali tahlil qilindi, bundan oldin sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgichni mos ravishda modellashtirishirildi. Ushbu ekvivalent sxemada eritma qarshiligi zaryad o'tkazish qarshiligiga parallel ravishda joylashtirilgan doimiy fazali element (CPE) bilan qisqartiriladi. CPE elektrod sirtlarining har xil tabiatidan kelib chiqib ideal dielektrik xatti-harakatlardan og'ishlarni qoplash uchun kondensator o'rniga ishlatildi. CPE ning empedansi quidagi formula bilan topiladi:

$$Z_{CPE} = Y_0 - -1(j\omega)^{-n}$$

bu yerda Y_0 va n mos ravishda CPE darajasi ko'rsatkichini va konstantani bildiradi, $j = (-1)^{1/2}$ xayoliy son va ω burchak chastotasi s-1 ($\omega = 2\pi f$), f - chastota Hz. Tegishli elektrokimyoviy ko'rsatkichlar ingibitor R_{ct} kattaligini oshirganligini va shunga mos ravishda ikki qatlamli sig'imning (Cdl) pasayishini aniqladi. Naykvest yarim doira diametrining oshishiga to'g'ri keladigan ingibirlangan tizimda R_{ct} qiymatlarining oshishi samarali adsorbsiyalanganligini tasdiqlaydi.

1-jadval

KP-1 uchun elektrokimyoviy parametrlar ($T=40\text{ }^\circ\text{C}$)

Kationit	Konsentratsiya, M	R_s , Ω/cm^2	R_{ct} , Ω/cm^2	Y_0 , $\mu f/sm^2$	C_{dl} , $\mu f/sm^2$
№	-	2,02	4,00	485	154
Sulkationit KP-1	0,025	0,85	35,38	142	58,54
	0,05	0,78	42,58	124	51,25
	0,075	0,71	54,74	75	41,32
	0,1	0,65	155,64	32	18,54

2-jadval

Sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgich uchun elektrokimyoviy impedans parametri ($T=40\text{ }^\circ\text{C}$)

Konsentratsiya, mg/l	Z_{mod} , ohm		Freq, Hz		Z_{phz} , $^\circ\text{C}$	
	min	max	min, kHz	max, mHz	min	max
№	0,421	7,54	20,12	20,01	-20,01	1,256
0,025	2,154	28,32	50,78	15,47	-37,45	2,821
0,05	1,254	38,74	55,45	39,78	-41,46	3,675
0,075	4,254	46,32	79,54	55,45	-45,85	5,691
0,1	1,154	144,51	80,24	80,87	-65,54	7,786

Cdl qiymatlarida pasayish kuzatildi, bu odatda dielektrik o'tkazuvchanlikning pasayishidan kelib chiqadi yoki qo'sh elektr qavat qalinligining oshishini Ca²⁺ ionlarining (adsorbsiyalangan suv molekulari past dielektrik o'tkazuvchanlikka ega) sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgichga adsorbsiyasi bilan tushintirish mumkin.

Qo'sh elektr qavat sig'imni (Cdl) quyidagi tenglama yordamida hisoblash mumkin:

$$C_{dl} = \frac{Y\omega^{n-1}}{\sin\left(n\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)}$$

bu yerda, Ω - burchak chastotasi ($\Omega = 2\pi f_{max}$), bunda impedansning xayoliy qismi ($-Z_{im}$) maksimal, n esa po'lat sirtining geterogenlik o'lchagichi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan faza.

Ushbu himoya qatlamining qalinligi (d) Cdl bilan quyidagi tenglama orqali topiladi:

$$C_{dl} = \frac{\epsilon\epsilon_0 A}{d}$$

Bu erda, ϵ - dielektrik o'tkazuvchanlik, ϵ_0 - bo'sh joyning dielektrik o'tkazuvchanligi, A - elektrodning sirt yuzasi.

Bode fazoviy burchak chizmalarida (3-rasm) oraliq chastotalarda yagona maksimal (bir martalik konstanta) ko'rsatgich keltirilgan, sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgich ishtirokida bu maksimal ko'rsatgichning kengayishi elektrod yuzasida himoya qatlamining paydo bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari, sulfatlangan polivinilxlorid kation almashtirgichning Bode uchastkasida (3-rasm) faqat bitta faza maksimal bo'lib, bu faqat bitta relaksion jarayonini ko'rsatadi, bu metall-elektrolitlar interfeysida sodir bo'ladigan zaryad o'tkazish jarayonini bildiradi.

3-rasm. Sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgich uchun Bode chizmalari

Elektrokimyoviy $\eta\%$ natijalari massa yo'qotish tajribasida olingan $\eta\%$ natijalari bilan mos keladi. Metall va eritma o'rtasida yuzaga keladigan turli hodisalarni tushuntirish uchun sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgichning Bode fazasi burchagi chizmalari 3.22-rasmda ko'rsatilgan. Bode uchastkasida past chastotalarda mutlaq impedansning ortishi sulfonatlangan polivinilxlorid kation almashinuvchi konsentratsiyasining ortishi bilan yuqori himoyani tasdiqlaydi. Bizning tadqiqotimizda Z mod, ohm cm^2 , Freq, Hz va Z phz $^\circ\text{C}$ ning minimal va maksimal, 0 konsentratsiyasining ortishi paytida o'sish sur'ati ma'lum bo'ldi, buning natijasida sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgichning Ca^{2+} sorbsiyasi ortadi va barqarorlashadi.

Demak, Cdl qiymatining pasayishi; dielektrik o'tkazuvchanlikning pasayishi va qo'sh elektr qavati qalinligining oshishiga bog'liq bo'lib, Ca^{2+} ionlari sulfolangan polivinilxlorid kation almashtirgichda adsorbsiyalanganligini ko'rsatadi.

Kuchli kislotali kationning sanoat chiqindi suvlaridan magniy va kalsiy ionlarining adsorbsion muvozanati, kinetikasi, termodinamikasi va dinamik ajralishi o'rganilib, umumlashtirildi. Kuchli kislotali kation KP-1 kationi 293-333 K harorat oralig'ida magniy va kalsiy ionlarini sanoat oqova suvlaridan samarali ravishda ajratadi.

Dinamik ajratish kuzatuv tanlangan kationitlar dinamik sharoitda magniy va kalsiy ionlarini toza suvdan va sanoat oqova suvlaridan samarali ravishda ajratib olishini va 5 mol / l H_2SO_4 bilan osongina qayta tiklanishini tasdiqlandi. Olingan termodinamik parametrlar o'rganilayotgan adsorbsiya endotermik ekanligini ko'rsatdi. Lengmuir izotermasi natijalari shuni ko'rsatdiki, o'rganilayotgan kationitning adsorbsion quvvati mos ravishda magniy va Kalsiy ionlari uchun 3,78 mmol / g va 3,74 mmol / g ni tashkil etdi. Pseudo-birinchi tartibli model magniy va kalsiy ionlarining kationda adsorbsiyalanish kinetikasi uchun ko'proq mos keladi. Adsorbsion muvozanatga 10 daqiqalik aloqa vaqtida erishiladi. Tanlangan kationitning sorbsiya qobiliyati oqim tezligining oshishi bilan o'zgarmadi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Худойбердиев, Д. And Кўчаров, А. 2023. Педагогик Техника Асосида Кимё Фанини Ўқитишнинг Илмий Тадқиқи. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies* . 1, 7 (Jul. 2023), 3–7.
2. Xursandov, Bobomurod, et al. "Study of changes in the physical and mechanical properties of sulfur asphalt concrete mixture based on polymer sulfur." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 3045. No. 1. AIP Publishing, 2024.
3. Qurbonov, Azizjon, Azizbek Kucharov, and Farxod Yusupov. "Development of a technology for obtaining an anti-corrosion coating for gas pipelines." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 3102. No. 1. AIP Publishing, 2024.
4. СУЛТОНОВ, Садулла. "нордон газлардан олтингугурт ажратиб олиш учун кўмирни бойитиш натижасида ҳосил бўладиган технологик чиқиндилар асосида катализатор олиш технологиясини ишлаб чиқишнинг илмий асослари." *The Journal of Research and Development* 1.3 (2024): 29-34.
5. Yusupov, Farxod, et al. "Development and study of adsorption properties of a new sulfur polyvinyl chloride cation exchanger for water treatment." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1231. No. 1. IOP Publishing, 2023.
6. Ko‘charov A., Yusupov , F., & Yaxshieva, Y. (2023). Ishlab Chiqilgan Polimer Holatidagi Adsorbentni Fizik Kimyoviy Tahlil Natijalari. *Journal of Research and Innovation*, 1(8), 39–46. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jorai/article/view/616>
7. Kocharov, A. A., et al. "Scientific Analysis of the Ecological Condition of the Soils Around the Angren Coal Mine." *International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies*. 2024.
8. Халилов, Санжар, And Азизбек Кўчаров. "Кўмир Таркибидаги Рангли Ва Қора Металларни Экологияга Таъсирини Илмий Тадқиқи Натижалари." *Journal of Experimental Studies* 1.3 (2023): 8-12.
9. Саидмуродов, Рашид, And Фарход Юсупов. "Ишлатилган Цеолитларни Термик Ишлаш Орқали Табiiй Газни Қуритиш Жараёнига Боғлиқлигини Таҳлили Натижалари." *Journal of Experimental Studies* 1.4 (2023): 1-9.
10. Юсупов, Фарход Махкамович, et al. "Улучшение качества бурых углей марки 2бр-в2 и 2бомсш-б2 с помощью химической обработки." *Universum: технические науки* 3-2 (72) (2020): 43-46.
11. Хурсандов, Бобомурод Шухратович, Азизбек Алишер Угли Кўчаров, and Фарход Махкамович Юсупов. "исследование свойств сернистого битума, полученного на основе модифицированной полимерной серы." *Universum: технические науки* 12-6 (105) (2022): 21-25.
12. Юсупов, Фарход Махкамович, et al. "Свойства сферических гранул на основе оксида алюминия." *Universum: химия и биология* 3-1 (69) (2020): 59-63.
13. Kucharov, Azizbek, et al. "Development of technology for water concentration of brown coal without use and use of red waste in this process as a raw material for colored glass in the glass industry." *E3S Web of Conferences*. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz